

iKorpus in luščenje izrazja za Islovar

Špela Vintar[♦], Tomaž Erjavec[♦]

[♦]Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
spela.vintar@guest.arnes.si

[♦]Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
tomaz.erjavec@ijs.si

Povzetek

Slovensko računalniško izrazje se zbira v dvojezičnem spletnem terminološkem slovarju Islovar. Kot podpora slovarju je bil že pred leti zasnovan tudi korpus računalniških besedil, a so bili v njem doslej le zborniki konferenc DSI, poleg tega pa korpus nikdar ni bil uporabljen za sistematično terminografsko analizo ali samodejno luščenje izrazja. Prispevek predstavlja nadgradnjo in označevanje novega iKorpusa, nato pa opisuje rezultate samodejnega luščenja računalniškega izrazja iz njega. Podana je primerjava med dosedanjim besediščem Islovarja in izluščenimi enotami, v zaključku pa nakažemo tudi smernice za nadaljnje delo.

iKorpus and terminology extraction for Islovar

The Slovene specialized vocabulary of Computer Science is represented in the bilingual online dictionary project Islovar. To support the editorial and terminographical efforts involved in the making of Islovar, a corpus of Computer Science texts has been compiled out of several years' DSI conference proceedings. Since the corpus contained only one text type, the scientific article, and from a single source, it was never used in a thorough and systematic term extraction experiment. Firstly, this paper describes an upgraded, enlarged and tagged version of the corpus, now called iKorpus, and secondly we present the results of automatic term extraction performed on this corpus. We give a comparison between the terms currently included in the Islovar dictionary and the extracted term candidates, and the paper concludes with a discussion of the results and future perspectives.

1. Uvod

Računalništvo je eno najhitreje razvijajočih se področij, na katerem se nove tehnologije in z njimi nova poimenovanja pojavljajo že kar vsakodnevno. Slovensko izrazje s tega področja beleži Islovar,¹ spletni terminološki slovar informatike, ki že od leta 2001 nastaja pod okriljem Slovenskega društva informatika (Puc in Turk 2007). Kmalu po prvih zametkih Islovarja se je pojavila tudi zamisel, da bi za podporo slovaropisnemu delu oblikovali tudi specializirani korpus računalništva in informatike. Ker Slovensko društvo informatika organizira tudi vsakoletno strokovno posvetovanje Dnevi slovenske informatike (DSI), je prva različica korpusa vsebovala besedila iz zbornika tega posvetovanja iz leta 2003, vsako leto pa se je korpus povečal še za en zbornik (Erjavec in Vintar 2004).

Korpus DSI je urednikom slovarja služil predvsem kot vir informacij o pogostosti izrazov, za številne temeljne izraze pa je bilo iz njega mogoče pridobiti podpomenke in terminološke kolokacije (Puc in Erjavec 2006). Ker pa je korpus DSI obsegal le besedila ene besedilne vrste, se pravi konferenčne prispevke, in so bila vsa besedila iz istega vira, je bila njegova uporabnost za slovaropisne namene omejena (prim. Gorjanc in Logar 2007). Pričujoči prispevek predstavlja dopolnjeni in precej povečani korpus, ki je tudi na novo oblikoskladenjsko označen in lematiziran ter

javno dostopen preko posodobljenega spletnega iskalnika.

Obenem smo želeli preveriti, ali je novi iKorpus primeren za podporo terminografskemu delu v okviru iSlovarja. Najprej nas je zanimalo, ali je izrazje iSlovarja zastopano v iKorpusu, potem pa še, ali lahko z metodami samodejnega luščenja izrazja pridobivamo terminološke kandidate za dopolnitev iSlovarja. Rezultati eksperimenta kažejo nekatere presenetljive zaključke, denimo da pogostost v korpusu ni dober indikator terminološkosti, saj se številni izrazi iz iSlovarja v iKorpusu pojavijo le enkrat.

2. iKorpus

iKorpus je sestavljen iz dveh podkorpusov, od katerih eden (DSI) pokriva področje informatike, drugi, večji, (iFpX) pa računalništva.

Korpus DSI v različici (Puc in Erjavec 2006) zajema pet zbornikov posvetovanj Dnevi slovenske informatike iz let 2003 do 2007. Dopolnili smo ga z računalniškimi besedili iz korpusa FidaPLUS², in sicer iz revij Monitor, Moj mikro, Connect, PC Mediji, Joker in Računalniške novice. Velikost obeh podkorpusov, starega DSI,³ dodanega podkorpusa FidaPLUS, poimenovan iFpX, in skupnega iKorpusa, kaže Tabela 1.

² <http://www.fidaplus.net>

³ Odkar je bila narejena pričujoča raziskava, je bil korpus DSI posodobljen še z zbornikom konference 2008, tako da sedaj vsebuje 721 besedil oz. 1.404.372 besed. Temu primerno se je povečal tudi iKorpus.

¹ <http://www.islovar.org>

Slika 1. Vmesnik spletnega konkordančnika za iKorpus

	DSI	iFpX	iKorpus
Št. besedil	606	175	781
Št. odstavkov	18.630	463.571	482.201
Št. stavkov	60.110	994.183	1.054.293
Št. besed	1.192.580	12.678.086	13.870.666

Tabela 1: iKorpus v številkah

Tako stari DSI kot FidaPLUS sta sicer že bila avtomatsko označena z oblikoslovnimi oznakami ter lematizirana, vendar pa je bilo v oznakah korpusa DSI razmeroma veliko napak, korpus FidaPLUS pa nima pripisanih oznak neznanim besedam, torej tistim, ki niso zajete v leksikonu Amebisovega označevalnika, poleg tega pa oblikoslovne oznake obeh korpusov med seboj niso bile povsem skladne.

V okviru projekta JOS (Erjavec in Krek, 2008) je bil izdelan nov nabor oblikoslovnih oznak ter z njimi ročno označen korpus jos100k, ki vsebuje 100.000 besed, vzorčenih iz korpusa FidaPLUS. Ta korpus je služil za učno množico označevalniku in lematizatorju, s katerima sta bila na novo označena korpusa DSI in iFpX.

iKorpus tako vsebuje bolj kvaliteten nabor oznak, ki so dostopne tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. Čeprav formalna primerjava med starim in novim označevalnim modelom še ni bila narejena, pregled posameznih primerov nakazuje, da je v novih oznakah tudi manj napak. Nekatere od preostalih napak gotovo vplivajo tudi na kvaliteto luščenih terminov, vendar pa večina napak zadeva bodisi pregibne lastnosti besed (npr. sklon), ali pa

nekatero funkcijske besedne vrste, kar pa ne vpliva na kvaliteto luščenja.

Celoten iKorpus oz. njegova sestavna dela so javno dostopni za spletno iskanje⁴ skozi posodobljeni konkordančnik, posebej prirejen za terminološko delo. Vmesnik (Slika 1) omogoča enostavno iskanje in prikaz po besednih oblikah, lemah, besednih vrstah ali celotnih oblikoslovnih oznakah. Iskalne kriterije lahko podamo kot regularne izraze in jih poljubno kombiniramo, izpis pa je lahko v obliki seznama zadetkov ali pa v formatu KWIC (keyword in context).

3. Islovar

Islovar je bil prvi spletni terminografski projekt, ki je že leta 2001 na način Wikipedije pričel zbirati izraze in znanje s področja informatike in računalništva in se tako odzval na problematiko neažurnosti klasičnih (tiskanih) terminoloških priročnikov, še posebej na področjih naglega tehnološkega razvoja. Islovar zajema informacijsko izraze, to je temeljno izraze informatike, informacijske tehnologije in telekomunikacij, pa tudi izraze posebnih področij, kot so baze podatkov, uporabniški vmesniki, poslovna informatika, objektna tehnologija, umetno zaznavanje in sociološki vidiki. Besede splošnega pomena Islovar vsebuje le, kadar imajo te specializiran pomen v računalništvu ali informatiki.

Islovar nastaja sproti, neposredno na spletu, vanj pa lahko prispeva vsakdo po predhodni prijavi. Vnešene izraze pregleduje in dopolnjuje uredniški

⁴ <http://nl2.ijs.si/dsi.html>

odbor, zato so izrazi opremljeni z oznakami ureditve (predlog, pregledano, strokovno pregledano in urejeno). Urejene sestavke vsebujejo razlage in kvalifikatorje. Urednica Islovarja je Katarina Puc, uredniški odbor pa sestavljajo še Vladimir Batagelj, Katja Benevol Gabrijelčič, Jurij Jaklič, Jože Kranjc, Niko Schlamberger in Tomaž Turk. Čeprav se področje informatike razvija tako hitro, da novemu izrazju tudi Islovar ni sposoben slediti, gre nedvomno za vzorni primer spletnega slovaropisja s soudeležbo široke strokovne javnosti (Turk in Puc 2007).

V pričujoči raziskavi smo primerjali besedišče Islovarja in iKorpusa. Za namene eksperimenta je bil uporabljen geslovník Islovarja v takšnem obsegu in obliki, kot ga je imel marca 2008. Skupno število slovenskih gesel je bilo 4.742, Tabela 2 pa kaže dolžino gesel v besedah. Med daljšimi gesli so tudi poslovno-ekonomski izrazi, kot je *pogodba s povračilom stroškov in stimulatívnim plačilom za delo*, a tudi opisni računalniški izrazi, npr. *koda za shranjevanje in prenašanje črkovnih in numeričnih znakov*.

Št. besed	Št. terminov
1	1.744
2	2.074
3	599
4	225
5	74
6	15
7	7
8	1
9	3

Tabela 2: Termini v Islovarju

Za potrebe primerjave gesel Islovarja in samodejno izluščenih terminoloških kandidatov iz iKorpusa smo geslovník Islovarja lematizirali s spletnim lematizatorjem CLOG.⁵

4. Samodejno luščenje izrazja

Za samodejno luščenje izrazja je v literaturi predstavljenih več statističnih (Dunning 1993, Frantzi in Ananiadou 1999), skladijskih (Heid 1999), semantičnih in hibridnih (Dias 2000, Vintar 2004) pristopov. Statistični sistemi se razvijajo predvsem za jezike in aplikacije, kjer predhodno oblikoskladijsko označevanje korpusa ni mogoče, bodisi ker programi za samodejno razčlemba niso na voljo bodisi gre za preveliko količino besedil in/ali jezikov, kar velja za spletne aplikacije. Sistem, ki ga uporabljamo za pričujoči eksperiment, temelji na oblikoskladijskih vzorcih za pridobivanje terminoloških kandidatov iz korpusa, nato pa se pridobljeni kandidati razvrščajo s pomočjo statistike terminološkosti. S tem izrabimo kar največ jezikoslovnih informacij o jeziku, ki jih ponujajo oblikoskladijske oznake na eni strani in

⁵ <http://nl2.ijs.si/analize/>

primerjava med specializiranim in referenčnim korpusom na drugi strani.

Osnovna predpostavka tega pristopa je, da so specializirane enote v besedilu večinoma večbesedne in tipično sestavljene po določenih oblikoskladijskih pravilih, denimo pridevnik in samostalnik (operacijski sistem), samostalnik in samostalnik v roditelju (kraja identitete), dva pridevnika in samostalnik (omrežno priklopljeni pomnilnik) itd. Ker je sestava terminoloških enot do neke mere lastna jeziku nasploh, v določenem segmentu pa je odvisna od posameznega področja, smo za eksperiment z iKorpusom tipične vzorce pridobili iz Islovarja. Uporabljeni so bili vzorci za enote dolžine od 2 do 4 besed, in sicer skupno 10 vzorcev, ki poleg zaporedja besednih vrst določajo tudi jedro besedo.

Za boljše merjenje pogostosti enot luščenje poteka na lematiziranem korpusu, hkrati pa za vsako izluščeno lematizirano enoto poskušamo poiskati še njeno kanonično obliko (spleten stran → spletna stran). Če se izluščena lematizirana enota v korpusu niti enkrat ne pojavi z jedro besedo v imenovalniku, kanonične oblike ne generiramo.

Izluščene enote se nato uredijo po terminološki relevantnosti. Za merjenje le-te je bilo predlaganih že precej metod, od katerih nekatere temeljijo na primerjavi relativnih pogostosti specializiranega in splošnega korpusa (Heid 1999), nekatere opazujejo stabilnost izluščene enote v korpusu in absolutno pogostost (Frantzi in Ananiadou 1999), spet drugi pristopi pa uporabljajo kontekstualne vektorje (Maynard in Ananiadou 2001). Naša metoda je prirejena in normalizirana primerjava relativnih pogostosti posameznih besed v izluščeni enoti, ki jo pomnožimo s kvadratom pogostosti cele enote v korpusu. Za primerjavo relativne pogostosti uporabljamo referenčni besedni seznam iz korpusa FidaPLUS.

Vzorec	Jedro
PRID+SAM	2
SAM+SAM	1
SAM+SAM+SAM	1
PRID+PRID+SAM	3
PRID+SAM+SAM	2
SAM+PRID+SAM	1
SAM+PRED+SAM	1
SAM+PRED+SAM+SAM	1
SAM+PRED+PRID+SAM	1
PRID+SAM+PRED+SAM	2

Tabela 3: Skladijski vzorci za luščenje

Za izluščeno enoto a , ki vsebuje n besed, se terminološka utež izračuna po formuli

$$W(a) = \frac{\sum \log \frac{f_{n,D}}{f_{n,R}}}{n} * f_a^2$$

kjer sta N_D in N_R velikosti specializiranega korpusa D in referenčnega korpusa R v besedah. Sistem za luščenje terminologije tako razvrsti terminološke kandidate od najbolj do najmanj področno-specifičnih.

Kot je razvidno iz Tabele 2, je bilo iz korpusa izluščenih prek 300.000 samostalniških enot, od tega pa je bila le za dobro tretjino ugotovljena tudi kanonična oblika. Že prvi pregled kandidatov je pokazal, da je med njimi ogromno lastnih imen, in sicer tako osebnih imen kot imen proizvajalcev računalniške in fotografske opreme (Vladimir Djurdjič; Sony, Fujitsu, Canon, Microsoft). Poleg tega je računalniško izrazje pogosto akronimsko; med izluščenimi enotami jih kar 12.725 vsebuje akronim.

Tip enote	Št. izluščenih
Lastna imena	40.433
Akronimi	12.725
Vsebuje število	848
Kanonična oblika	125.528
Vsi	309.418

Tabela 4: Tipi izluščenih enot

Tabela 5 podaja prvih dvajset izluščenih enot v lematizirani in kanonični obliki.

	Lematizirana oblika	Kanonična oblika
1	igrovja pc	igrovje PC
2	operacijski sistem	operacijski sistem
3	programski oprema	programska oprema
4	plošča cd	plošča CD
5	enota cd	enota CD
6	vmesnik usb	vmesnik USB
7	spleten stran	spletna stran
8	zaslon lcd	zaslon LCD
9	vsebina po idje	
10	procesor pentium	procesor Pentium
11	digitalen fotoapar	digitalni fotoapar
12	revija joker	revija Joker
13	vladimir djurdjič	Vladimir Djurdjič
14	intelov procesor	Intelov procesor
15	računalnik pc	računalnik PC
16	nosilec cd	nosilec CD
17	jaka mele	Jaka Mele
18	uporabniški vmesnik	uporabniški vmesnik
19	sony ericsson	Sony Ericsson
20	pogon cd	pogon CD

Tabela 5: Prvih 20 izluščenih enot

Kot je razvidno iz Tabele 4, izluščene enote vsebujejo tudi osebna imena, ki razkrivajo sestavo korpusa. Vladimir Djurdjič je strokovni urednik Monitorja, Jaka Mele pa sodelavec revije Moj mikro, zato se njuni imeni najdeta med prvimi

dvajsetimi terminološkimi kandidati. Čeprav lahko pri aplikacijah za luščenje terminologije vse imenske sestavine navadno samodejno izločimo, je na področju računalništva opaziti precej terminoloških enot, ki vsebujejo ime. Islovar denimo vsebuje izraze *Bayerjevo drevo*, *datoteka Shape*, *Arnes*, *Bluetooth* itd., zato imen tudi iz seznama izluščenih kandidatov ne moremo neselektivno izločiti.

S primerjavo lematiziranih oblik izluščenih enot in lematiziranega geslovnika Islovarja ugotovimo, da je 1.154 slovarskih gesel tudi med izluščenimi kandidati. Ker sistem lušči le 2-4-besedne enote, to pomeni, da smo od skupno 2.898 2-4-besednih Islovarskih terminov iz korpusa izluščili okroglih 40 %. Če k temu dodamo še enobesedni inventar Islovarja, je od 1.744 enobesednih izrazov v Islovarju 1.489 prisotnih tudi v iKorpusu.

Sistem za luščenje je v svojih izhodiščnih nastavitvah usmerjen k čim večjemu priklicu (tj. čim manj spregledanih terminov) ob razmeroma nizki natančnosti. Ker so izluščeni terminološki kandidati urejeni po terminološki uteži, sestavljeni iz ključnosti posameznih besed in pogostosti cele enote, nas je zanimalo, kako se priklic spreminja z zviševanjem mejne terminološke uteži, ali z drugimi besedami, ali so "pravilne" terminološke enote iz Islovarja zgoščene v prvem delu seznama izluščenih enot. Prvi stolpec Tabela 6 navaja število izluščenih enot, na katerih smo računali priklic.

Št. enot	Priklic
5.000	0,09
10.000	0,12
50.000	0,20
100.000	0,26
150.000	0,30
200.000	0,32
250.000	0,35
309.418	0,40

Tabela 6: Priklic v odvisnosti od števila enot

Najopaznejši skok v priklicu se zgodi med 10.000 in 50.000 enotami, vseeno pa zgornji podatki kažejo, da se terminološke enote iz Islovarja pojavljajo tudi v spodnjem delu seznama izluščenih kandidatov. Iz tega sklepamo, da pogostost ni posebno dober kriterij terminološkosti, vsaj v našem primeru primerjanja izluščenih enot s slovarskimi gesli.

5. Razprava

Za evalvacijo sistemov luščenja terminologije ni enotne metodologije, nasprotno, različni poskusi poenotenja celo kažejo, da različnih sistemov praktično ni mogoče ocenjevati z istimi merili (Vivaldi in Rodriguez 2007). Največkrat se za ocenjevanje uspešnosti določenega sistema, tako kot za druge jezikovne tehnologije, uporabljata natančnost in priklic, pri čemer natančnost oceni

strokovnjak z ročnim pregledom izluščenih kandidatov, prisklebi pa je bistveno težje meriti, saj nihče vnaprej ne ve, koliko terminov v resnici vsebuje določeni korpus. Poleg tega je pojmovanje terminološkosti na eni strani izrazito subjektivno, saj se strokovnjak odloča drugače kot terminolog, na drugi pa odvisno od ciljne aplikacije, saj sistemi za iskanje podatkov izhajajo iz drugačne definicije termina kot terminografsko usmerjeni sistemi. Prav gotovo se načela, ki vodijo terminografa pri odločanju o terminološkosti določene besedne zveze in sistem za luščenje pri uvrščanju besednega niza v seznam kandidatov, razlikujejo že v temeljnih predpostavkah, prav zato so samodejno izluščeni spiski le redko neposredno uporabni za vključitev v aplikacijo.

Evalvacija izluščenih terminov s pomočjo referenčnega seznama izrazov področja, denimo geslovnika terminološkega slovarja, se uporablja redkeje; El Hadi in soavtorji (2006) pri enem takih eksperimentov poročajo o natančnosti okrog 4 %.

40-odstotno pokrivanje med geslovníkom Islovarja in samodejno izluščenimi termini iz iKorpusa lahko sproža različna vprašanja, med drugim tudi o terminološkosti preostalih 60 % izrazov v Islovarju, ki jih stroka očitno ne uporablja prav pogosto. Ker pa Islovarja - tudi po mnenju njegovih urednikov - kljub obsežnosti ne moremo jemati za zaključeno in popolno zbirko računalniško-informatičnih izrazov, je opisani eksperiment le korak v smeri korpusno podprte terminografije na tem področju. Ročna evalvacija izluščenih enot tako ostaja na seznamu načrtov za prihodnost.

6. Zaključek

V prispevku smo opisali nov jezikovni vir za področje računalništva in informatike iKorpus, ki je dostopen za spletno iskanje in bo v pomoč vsem, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z računalniškim izrazjem. Čeprav korpus zdaj poleg konferenčnih zbornikov zajema tudi precej člankov iz različnih strokovnih revij, zanj še vedno ne moremo trditi, da je reprezentativen. Za celovitejšo predstavitev področja računalništva mu manjkajo še druge besedilne vrste, denimo srednješolski in univerzitetni učbeniki, diplomske, magistrske in doktorske naloge, priročniška besedila itd.

Eksperiment luščenja izrazja je pokazal, da iKorpus vsebuje večino besedišča Islovarja, da pa ga je s sedanjimi metodami mogoče samodejno izluščiti le določen segment. Ker pa Islovar še ni zaključena slovarska zbirka - kar glede na naravo področja najbrž tudi nikdar ne bo - pa lahko izluščene spiske uporabljamo kot vodilo pri vključevanju novih enot v slovar.

Literatura

Dias, G., Guilloiré, S., Bassano, J.C., Lopes, J.G.P. (2000). Combining Linguistics with Statistics for Multiword Term Extraction: A Fruitful Association? In Proceedings of 6ème Conférence

sur la Recherche d'Informations Assistée par Ordinateur (RIAO 2000). Paris, France, April 12-14. pp. 1-20.

Dunning, T. (1993). Accurate methods for the statistics of surprise and coincidence. *Computational linguistics*, 19:61-74.

El Hadi, W.M., Timimi, I., Dabbadie, M., Choukri, K., Hamon, O., Chiao, Y. (2006) Terminological resources acquisition tools: Towards a user-oriented evaluation model. Proceedings of the LREC2006 Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation. 945-948.

Erjavec, T., Krek, S. (2008) The JOS morphosyntactically tagged corpus of Slovene. In Proceedings of the Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC'08. ELDA, Paris.

Erjavec, T., Vintar, Š. (2004) Korpus kot podpora slovarju informacijskega izrazja slovenskega jezika. *Uporabna informatika*. (Ljubljana), 12/2, 97-106.

Frantzi, K.T. in Ananiadou, S. (1999). The C-Value/NCValue domain independent method for multi-word term extraction. *Journal of Natural Language Processing*, 6(3): 145-179.

Gorjanc, V. in Logar, N. (2007). Od splošnih do specializiranih korpusov – načela gradnje glede na njihov namen. Orel, I: (ur.) Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 637-650.

Heid, U. (1999) Extracting Terminologically Relevant Collocations from German Technical Texts. V: Sandrini, Peter, ur.: Terminology and Knowledge Engineering (TKE99), Innsbruck. Dunaj: TermNet, 241-255.

Maynard, D., Ananiadou, S. (2001) Term Extraction using a Similarity-based Approach. V: Recent Advances in Computational Terminology, John Benjamins, 2001.

Puc, K. in Erjavec, T. (2006) Uporaba korpusa pri urejanju spletnega terminološkega slovarja. Zbornik mednarodne konference Language Technologies / Jezikovne tehnologije, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 156-161.

Turk, T. in Puc, K. (2007) Islovar kot model spletnega terminološkega slovarja. V: Orel, I. (ur.) Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 651-663.

Vintar, Š. (2004). Comparative Evaluation of C-value in the Treatment of Nested Terms. Memura 2004 - Methodologies and Evaluation of Multiword Units in Real-World Applications (LREC 2004): 54-57.

Vivaldi, J. in Rodriguez, H. (2007) Evaluation of terms and term extraction systems. *Terminology* 13:2 (2007), 225-248.